

Estudo de viabilidade técnico-econômico-ambiental de fibra de piaçava e resíduos siderúrgicos como reforços de matriz polimérica para aplicação na construção civil como materiais de alto valor agregado

DANTAS MUNIZ, Denise¹; PERAZZO BARBOSA, Normando¹; BRAGA COSTA SANTOS, Eduardo²; AMARO SANTOS CORREIA, Edvaldo³

¹ Universidade Federal da Paraíba

² Universidade Federal do Pará

³ Instituto Federal da Paraíba

✉ denisedoc2019@gmail.com

Resumo

Considerando a atual conjuntura da finitude de recursos naturais utilizados para o setor da construção civil, existe a necessidade intrínseca do desenvolvimento de materiais que possam atender demandas específicas do mercado da construção civil, proporcionando desempenho semelhante ou superior aos materiais convencionais, assim como promover destinação adequada para os resíduos gerados pelas atividades industriais. Desta forma, o aproveitamento de resíduos de indústrias, como o pó de aciaria elétrica – PAE, derivada da indústria siderúrgica, assim como o uso de sobras da produção de itens derivados de produtos florestais não madeireiros, tais como aparas de piaçava, se tornam potenciais alternativas na forma de co-insumos para produção de itens de alto valor agregado, como revestimentos de parede em áreas internas e externas. Este trabalho analisou a viabilidade técnico-econômica do uso conjunto do PAE e da apara de piaçava como reforço em matriz polimérica de resina epoxídica e submetidos à caracterização térmica, mecânica, assim como foi realizado o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental – EVTEA. Os resultados obtidos indicam excelente interface entre os co-insumos e a resina, proporcionando boa molhabilidade e moldabilidade do compósito em volumes de geometria complexa, com tamanho de grão inferior a 200 MESH para distribuição isotrópica de tensões, apresentando boa resistência a flamabilidade em razão da adição de PAE, assim como uma densidade volumétrica inferior ao mármore e ao granito, otimizando os custos logísticos mediante a não obrigatoriedade de instalação em locais distantes do centro consumidor. Destaca-se o direcionamento estimado de 2700 kg de PAE para co-produção em substituição ao descarte, mediante a produção prevista de 25000 placas mensais com área unitária de 0,42 m², tornando o material e o processo produtivo viáveis nos aspectos técnico, econômico e ambiental.

Palavras-chave: compósitos, construção civil, sustentabilidade, pó de aciaria elétrica, piaçava.

1. INTRODUÇÃO

O uso de recursos naturais, assim como a necessidade de atender novas demandas quanto à viabilidade de novos produtos e à sustentabilidade do meio ambiente, exigem o desenvolvimento de novas técnicas e novas formas de produção, o que inclui a criação de novos materiais através do reaproveitamento de resíduos e sobras do processo produtivo [1]. Uma das formas com maior efetividade de aproveitamento dos resíduos está no seu aproveitamento como coprodutos, isto é, recursos que são inseridos em atividades secundárias não diretamente ligadas ao processo produtivo original. Esta solução se deve ao fato da gestão de resíduos do processo industrial se tornar um problema relevante para a sociedade moderna, o que leva a soluções que adicionem valor ao resíduo [2]. Livrar-se desses materiais não é uma opção possível, uma vez que o meio ambiente é um sistema fechado em si, requerendo então a aplicabilidade destes em setores que possam fazer aproveitamento e reduzir o potencial contaminante dos mesmos.

Bhat *et al* [3] apontam que o uso de argila vermelha pode ser direcionado para melhoria de propriedades mecânicas e de abrasão de compósitos com matriz polimérica. Destacam que possuem em sua composição óxidos de alumínio, ferro, titânio, sódio e cálcio, entre outros constituintes minoritários, composição semelhante ao encontrado em resíduos de origem siderúrgica, como o pó de aciaria elétrica – PAE. Contudo, observa-se que a utilização do PAE em setores de alto valor agregado na construção civil ainda não foi explorada de maneira adequada e consistente.

Em outra linha do processo, os produtos florestais não-madeireiros – PFNM – vêm ganhando destaque, como o coco, o buriti e a piaçava, por serem recursos cujas características atendem demandas cada vez mais específicas, que incluem boas propriedades mecânicas, térmicas, de lubrificação e químicas, atuando estes materiais como potenciais substitutos de produtos originados da extração e beneficiamento de insumos não renováveis, como minérios e o petróleo [5,6]. Neste cenário, a fibra de piaçava possui um papel importante por ser uma PFNM já usada na indústria de limpeza, como vassouras e escovões, e na construção civil como revestimento de teto em bares e restaurantes a beira mar, mas que demanda aplicação mais diversificada para incrementar não somente a produção, mas para agregar valor à cadeia produtiva da mesma e fomentar um processo de sustentabilidade voltado ao processo de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – ILPF [7].

Cabe, neste contexto, apontar a necessidade intrínseca do setor em buscar alternativas que agreguem valor para a cadeia da construção civil no que tange à proposta de soluções que permitam a redução do impacto ambiental associado a equivalência de propriedades dos materiais concorrentes aos convencionais, de modo que a realização dos estudos de caracterização não se mostra suficiente por si só, mas traz os subsídios necessários quanto as propriedades desejadas [8,9], de forma que as cadeias produtivas dos recursos sejam valorizadas para que possam ser mantidas, uma vez que a existência de determinadas espécies de cultivares são mantidas e, não obstante, expandidas, especificamente por serem economicamente viáveis para aqueles que manejam o recurso renovável, a exemplo das fibras vegetais.

Desta forma, existe um campo vasto para se atuar na criação e manufatura de produtos baseados em materiais compósitos voltados para setores da construção civil, como a produção de revestimentos de paredes e tetos para substituição de rochas ornamentais e outros materiais convencionais equivalentes, uma vez que o uso de resíduos destes setores produtivos para a construção civil foi estudado de forma limitada e para condição estrutural, não havendo uma aplicação mais direcionada para a criação de produtos de alto valor agregado no setor e que contribuam diretamente para o fortalecimento da cadeia produtiva que originam estes resíduos. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade técnico-econômica da produção de placas de revestimento para a construção civil a partir de compósitos de matriz polimérica a base de resina epoxídica, incorporando pó de aciaria elétrica e/ou pó de piaçava, com o fim de ser um substituto às rochas ornamentais.

2. METODOLOGIA

2.1. Materiais

Para a execução da pesquisa, foram empregados os seguintes materiais:

Resina Epóxi: A resina epóxi e o agente endurecedor foram adquiridos junto à IBEX Químicos e Compósitos, cujas informações fornecidas pelo fabricante constam nos quadros 1 e 2 seguintes.

Quadro 1 – Característica físico-química da resina epóxi utilizada

Propriedades físicas da resina epóxi YD 128	Características
Estado Físico	Líquido
Cor	Branco a amarelo
Odor	Fraco
Ponto de fulgor – copo fechado	252 °C PMCC, ASTM D93
Densidade	1,16 g/cm ³
Solubilidade na água	Insolúvel
Viscosidade dinâmica	11000 – 13500 mPa.s a 25 °C, ASTM D445

Quadro 2 – Característica físico-química do endurecedor da resina epóxi utilizada

Propriedades físicas do endurecedor W341	Características
Estado Físico	Líquido
Cor	Amarelo pálido
Odor	Amoniacal
Ponto de ebulição	150 °C

Densidade relativa	0,94 g/cm ³
Solubilidade na água	Insolúvel
Viscosidade dinâmica	45 – 75 mPa.s a 25 °C, ASTM D445

Fibra de piaçava: A fibra de piaçava da espécie *Attalea funifera martius* foi obtida junto à COOPRAP – Cooperativa das Produtoras e Produtores Rurais da APA do Pratigi – localizada no município de Nilo Peçanha – BA. Esta foi triada para remoção de impurezas como restos de plásticos e metais, sendo então a fibra moída em moinho de facas tipo Willye, ficando na forma de grãos.

Pó de Aciaria Elétrico – PAE: O PAE empregado neste trabalho apresenta-se na cor marrom e de característica pulverulenta, tendo sido cedido pela Gerdau Açonorte, Recife.

2.2. Metodologia

O PAE e a fibra de piaçava foram averiguados manualmente para verificar a existência de impurezas macroscópicas. A fibra de piaçava foi moída em moinho de facas tipo Wyllie e o material obtido foi separado para peneiramento. O PAE e a piaçava moídas foram peneirados em agitador magnético com velocidade de agitação de 4 Hz e tempo de 15 minutos com jogo de peneiras com malha de 80, 100, 200 e 270 MESH, sendo separadas as amostras que passaram na malha de 200 e ficaram na malha de 270 MESH. As amostras foram de 50±2,5 gramas, seguindo a norma ASTM D422-16 e recomendação da fabricante do jogo de peneiras Bronzinox. Os materiais pulverulentos oriundos do peneiramento foram secos em estufa com circulação de ar por 24 horas a 110 °C e armazenados em tubos falcon com fechamento rosqueável.

Para determinação da densidade, uma quantidade de 10 amostras de PAE e pó de fibra de piaçava foram produzidas na forma de pastilhas cilíndricas em prensa hidráulica com êmbolo para pastilhamento localizada no Laboratório de Solidificação Rápida – LSR – da Universidade Federal da Paraíba – Campus I, sob carga de 20 kN durante 20 segundos e levadas à estufa sem circulação de ar a 100±3 °C durante 48±1 horas para remoção de umidade residual conforme ASTM C29/C29M-17a. As dimensões das amostras então foram medidas com paquímetro digital da marca Mitutoyo e pesadas em balança digital de precisão da marca Shimadzu, fazendo-se um total de 10 medições de amostras distintas para cada lote.

A Análise Térmica Diferencial – DTA – foi realizada em equipamento Shimadzu, modelo DTG-60H, localizado no Laboratório de Solidificação Rápida – LSR – da Universidade Federal da Paraíba – Campus I, com taxa de aquecimento de 10 °C/minuto em intervalo de 30 a 1350 °C, utilizando panela de alumina e atmosfera de nitrogênio a um fluxo de 50 ml/min, sendo medida as variações em software fornecido pela TA Instruments, no qual foram utilizados um total de 0,5 gramas de PAE e 0,5 gramas do pó de fibra de piaçava para preparação da amostra.

Após experimentação preliminar, foram definidas as seguintes composições para produção dos diferentes corpos de prova a serem ensaiados: Referência: 100 % de resina; 85 % resina + 15 % de PAE; 85 % resina + 15 % de fibra piaçava; 70 % resina + 30 % de PAE; 70 % resina + 30 % de fibra piaçava, conforme observado no fluxograma da figura 1.

Figura 1 – Fluxo do procedimento adotado para elaboração dos compósitos e subsequentes ensaios.

A resina epóxi é misturada com endurecedor em misturador mecânico a uma velocidade de 60 rpm durante 30 segundos. Definidas as composições, os reforços são inseridos logo em seguida e misturados em mesma velocidade durante 60 segundos para homogeneizar a mistura, com a subsequente deposição do material em moldes dimensionados conforme as normas estudadas.

Os corpos de prova foram deixados para cura em temperatura ambiente por 24 horas e levados à estufa sem circulação de ar por 2 horas a uma temperatura de 60 ± 1 °C. Ao terminar a cura, as amostras são retiradas da estufa e as rebarbas são removidas para encaminhar aos ensaios correspondentes, que são: Densidade (ASTM C29/C29M-17a, com 5 unidades com réplica); Absorção de água (ASTM D570-18, com 5 unidades com réplica); resistência a tração (ASTM D638, com 5 unidades com réplica) e a compressão (ASTM D695, com 5 unidades com réplica); e resistência a abrasão (ABNT NBR 13818:1997, anexo D, item D.1.3 – via perda de massa, com 5 unidades com réplica).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Densidade

Os resultados da densidade do PAE constam na Tabela 1. O valor médio chegou a $2,3525$ g/cm³, implicando que o material tem boa capacidade de compactação volumétrica e isso permite indicar seu potencial uso como reforço em matrizes poliméricas. Contudo, sua composição pode ser modificada em função da oxidação dos componentes químicos com o tempo e as condições ambientais nas quais o resíduo estaria armazenado antes da coleta. Portanto, o valor obtido se refere ao PAE utilizado neste trabalho, que é originado de sucatas das mais diversas origens. Em tempo, valores diferentes de densidade de PAE, oriundo de fonte diversa, podem apresentar resultados distinto na literatura e que atestam o fator de heterogeneidade do resíduo, conforme a localidade e o período de coleta do mesmo.

Tabela 1 – Densidade volumétrica do PAE conforme ASTM C29/C29M-17a

Amostras	Massa (g)	Volume (cm ³)	Densidade (g/cm ³)
1	6,010	2,553	2,3541
2	8,449	3,594	2,3509
3	7,095	3,026	2,3448
4	7,562	3,215	2,3518
5	6,465	2,742	2,3574
6	9,338	3,972	2,3511
7	8,010	3,404	2,3529
8	10,667	4,539	2,3499
9	4,679	1,986	2,3561
10	7,352	3,121	2,3559
Média	7,5627	3,2152	2,3525
Desvio	1,6986	0,7244	0,0037

Nota-se que densidade do compósito ainda é inferior ao dos revestimentos cerâmicos convencionais, em geral superiores a $2,7$ g/cm³, o que é vantajoso por, tecnicamente, reduzir os

custos logísticos de transporte por serem menos pesados e, por consequência, exigirem menos combustível dos modais utilizados.

Já a fibra de piaçava possui uma densidade média de 1,038 g/cm³, conforme a Tabela 2 seguinte e que está de acordo com a literatura [3-7], que indica densidade entre 1,01 e 1,06 g/cm³. Destaca-se que essa densidade ligeiramente maior que a água está ligada a presença de elementos existentes na composição química do material, como o silício proveniente dos locais em que é cultivada, em particular as regiões litorâneas, que possuem um solo arenoso e rico em sílica. E neste caso, a possibilidade da existência de sílica na estrutura da fibra é um dos fatores que dá à piaçava as propriedades de resistência ao desgaste, boas propriedades mecânicas e resistência à degradação bacteriológica.

Tabela 2 – Densidade volumétrica da fibra de piaçava conforme ASTM C29/C29M-17a

Amostras	Massa (g)	Volume (cm³)	Densidade (g/cm³)
1	2,581	2,483	1,0395
2	2,613	2,517	1,0381
3	2,710	2,629	1,0308
4	3,367	3,184	1,0575
5	3,181	3,103	1,0251
6	3,001	2,855	1,0511
7	3,814	3,681	1,0361
8	4,218	4,012	1,0513
9	3,865	3,744	1,0323
10	3,799	3,729	1,0188
Média	3,3149	3,1937	1,0379
Desvio	0,5886	0,5681	0,0122

Neste contexto, a densidade dos reforços influi na densidade final dos compósitos, uma vez que a substituição de resina por fibra de piaçava implica em uma redução da densidade das mesmas ao passo que, com o aumento do teor de PAE, há um acréscimo dela, conforme se observa na Figura 2. Destaca-se que, à medida que o percentual de matriz é substituído por percentual mássico equivalente de reforço, a densidade varia de forma linear.

Figura 2 – Densidade mássica das composições de resina epóxi reforçada com pó de Aciaria ou pó de Piaçava segundo a regra das misturas, no modelo de Voigt.

3.2. Absorção de água

A Figura 3 indica que a penetração de água está abaixo de 3%, o que é considerado adequado em placas de revestimento usadas na construção civil. As amostras de referência e que contêm a piaçava como reforço principal absorveram uma quantidade maior de umidade do que as amostras cujo reforço principal era o PAE.

Figura 3 – Taxa de absorção de umidade das composições desenvolvidas.

Uma menor taxa de absorção de umidade implica que o produto gerado a partir do material terá melhor estabilidade dimensional quando submetida a variações de temperatura. Destaca-se a referência como o que mais absorveu água durante o ensaio, justificado pela existência de vazios em sua estrutura e que foram formados durante o processo de cura, que liberou grande quantidade de energia e dilatou significativamente o volume contido no recipiente. Destaca-se,

neste resultado, que as amostras com concentração de 30% de reforço obtiveram uma taxa de absorção de umidade relativamente baixa, levando a deduzir que os reforços foram bem molhados, de tal forma que a matriz epoxídica hidrofóbica dificulte a retenção de umidade na superfície do material.

Nas amostras com piaçava, devido a heterogeneidade do tamanho de suas partículas, assim como a possível distribuição dentro do volume da amostra, além das propriedades hidrofílicas devido às ligações polares –OH existentes em sua superfície, foi observada uma maior taxa de absorção de água, apontando que é plausível a realização de tratamentos superficiais ou o uso de agentes de ancoramento para melhorar a taxa de ligação da fibra com a matriz, diminuindo a inserção de umidade na amostra. Contudo, a taxa de absorção de umidade observada para as composições com 30% de reforço e os híbridos com concentração significativa de PAE estão dentro dos parâmetros observados na norma ASTM C373-18 para materiais altamente vitrificantes, cujo limite tolerável de absorção de água para porcelanas é de 0,5%. Neste caso, o uso destas composições se faz possível para aplicação como revestimentos de superfícies laterais, uma vez que se prova resistente para ambientes considerados úmidos e conservam a estrutura por tempo prolongado.

3.3. Resistência a tração e a compressão

Em relação ao ensaio de tração executado, as composições observadas na Figura 4 indicam que a substituição de matriz por reforço na maioria das composições diminuiu a resistência à tração, no qual a diferença da tensão última chega a 37,30% no comparativo ao referencial analisado, no qual a composição de 70% Resina + 30% Piaçava (70/0/30) obteve uma tensão limite média de 24,258 MPa, indicando que as características isotrópicas do reforço não colaboraram para a melhoria da propriedade analisada.

Figura 4 – Curvas de tensão-deformação das amostras mais próximas à média obtida, para composições com único reforço, conforme ASTM D3039.

Contudo, a composição contendo 15% de PAE (85/15/0) produziu um ganho na tensão última média de 2,09% em relação a referência, implicando que as propriedades de interface tenham atuado de forma eficaz em prover ganhos na resistência a tração. Deve-se destacar que tal propriedade, por demandar que os reforços sejam direcionáveis, implica em uma característica anisotrópica e que, conforme a morfologia observada dos reforços serem isotrópicos quanto à distribuição de tensões, traria como consequência direta a limitação do uso do material compósito na produção de revestimentos superficiais submetidos a forças tracionantes, do qual a composição com 15% de PAE destoa.

Figura 5 – Curvas de tensão-deformação das amostras mais próximas à média obtida na compressão das amostras de nomenclatura resina/PAE/PIA, conforme ASTM D695.

Quanto ao ensaio de compressão realizado, conforme Figura 5, é observado que a composição com 30% de PAE apresenta ganho no módulo de elasticidade médio e redução de menos de 1% na resistência a compressão, enquanto as composições híbridas tiveram desempenho inferior à referência. Os resultados permitem inferir que as composições com um reforço promovem ganhos significativos no custo-benefício e os tornam potenciais materiais para serem aplicados na construção civil, sejam como revestimentos de superfícies laterais como de pisos que recebam múltiplas e aleatórias cargas distribuídas ao longo da vida útil. Deste modo, observa-se que as composições reforçadas com PAE possuem resistência à compressão próxima ao da referência, enquanto as composições com fibra de piaçava particulada obtiveram melhores resultados de tensão última e de deformação plástica.

3.4. Resistência a abrasão

Figura 6 – Perda percentual de massa das composições obtidas no ensaio de abrasão, segundo a norma ABNT NBR 13818/1997.

Conforme constata-se na Figura 6, os reforços atuaram significativamente na melhoria da resistência ao desgaste superficial em comparação com o referencial, gerando impacto positivo na redução da perda de massa do material, implicando que os reforços agem no aumento do tempo de vida útil dos produtos, permitindo a viabilidade de seu uso como revestimento de superfície em obras da construção civil.

Figura 7 – Desgaste superficial por abrasão das composições desenvolvidas.

Neste íterim, a Figura 7 demonstra que as menores perdas de massa identificadas estão nas composições com 15% de reforço, indicando que o desgaste nestas amostras foi inferior devido a fatores como a molhabilidade do reforço pela matriz. Contudo, pela norma ABNT NBR 13818, a taxa de desgaste dos compósitos desenvolvidos ainda é significativamente superior ao limite estabelecido para revestimentos cerâmicos de piso, que é de $0,032 \pm 0,002$ mg/mm², implicando na necessidade de estudos complementares quanto a composição do material compósito em questão.

4. CONCLUSÃO

Um dos objetivos do artigo foi averiguar a viabilidade técnico-econômico-ambiental de compósitos reforçados com PAE e com fibra de piaçava. Mostrou-se que a incorporação de resíduos de pó de aciaria em matrizes poliméricas se mostrou viável mesmo num teor de 30% em massa. O mesmo pode-se dizer da incorporação das fibras obtidas dos resíduos da piaçava. Testados os teores de 15% e 30%, o melhor desempenho ocorreu com a menor taxa de incorporação.

A composição que atende a maioria das propriedades analisadas e com razão custo/benefício otimizado é a 85% resina incorporados com 15% de fibra de piaçava por apresentar condições, até o presente momento, suficientes para ser aplicado no setor econômico, uma vez que seu custo de aquisição é relativamente baixo, é um produto endêmico do Brasil e cultivado no regime de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), não havendo concorrência econômica no tocante à sustentabilidade e desenvolvimento social.

Soma-se que o PAE apresenta boas propriedades térmicas e proporciona ganhos mecânicos na tração, abrasão e absorção de água, possuindo características bastante relevantes para facilitar o processo de molhabilidade por resinas e conformidade do compósito em peças de geometria complexa, como uma provável elevada área de superfície específica, gerando uma elevada adesão superficial entre o reforço e a matriz, além de seu custo de obtenção ser muito inferior ao da piaçava, por ser um resíduo cujo descarte é ambientalmente oneroso. Esta dedução de que possui uma considerável resistência à tensão ao cisalhamento do compósito é corroborada pelo ensaio de abrasão e que traz potencial de uso para revestimento de superfícies externas, sujeitas a intempéries como radiações não ionizantes, umidade, calor, frio e infrassons.

Devem ser levados também em consideração os custos operacionais e a viabilidade de aplicação dos resíduos conforme as requisições para os quais o(s) produto(s) foram planejados. Neste quesito, é relevante consolidar as informações obtidas com o custo de execução da produção unitária e da produção em lotes, agregando os custos fixos e indicando a real capacidade operacional de atuação deste material no mercado da construção civil, cujo mercado de atuação se apresenta dentro de revestimentos de ambientes e que, por serem produtos com apelo sustentável por retirar da natureza material tóxico e transformá-lo em coproduto, seu valor de revenda inicial e tenha um nicho mercadológico considerável em públicos de classe C e B em primeira instância, podendo ser expandido para a classe D, conforme os custos de produção possam ser reduzidos à medida que a produção seja aumentada.

Neste ínterim, busca-se contribuir diretamente para a geração de coprodutos de elevado valor agregado no processo produtivo, minimizando o impacto do descarte de resíduo siderúrgico e de valoração de produto florestal não-madeireiro, que tem por conjuntura o modelo extrativo de forma artesanal e que, por estar incluso em uma cadeia produtiva com elevado potencial de crescimento do *valuation*, permitirá com que os produtores locais, em especial as cooperativas

que atuam em Arranjos Produtivos Locais – APL – possam garantir a manutenção da cultura da fibra e fomentem um ciclo econômico virtuoso em suas regiões, minimizando os impactos socioambientais do êxodo rural e o inchaço das bolhas urbanas.

Referências

- [1] HULL, D.; CLYNE, T. W. An introduction to the composite materials. 2nd edition. 326 p. New York: Cambridge University Press, 1996.
- [2] LUCAS, A. A. et al. Natural fiber polymer composites technology applied to the recovery and protection of tropical forests allied to the recycling of industrial and urban residues. *Advances in Composite Materials – Analysis of Natural and Man-Made Materials*. Rijeka: IntechOpen, 163-194, 2011. DOI: <https://doi.org/10.5772/19141>
- [3] BHAT, A. H. et al. Thermoplastic polymer based modified red mud composite materials. *Advances in Composite Materials – Ecodesign and Analysis*. Rijeka: IntechOpen, 55-86, 2011.
- [4] RECKZIEGEL, V. N. Caracterização para o aproveitamento do resíduo de um triturador de sucata em uma usina siderúrgica. Dissertação, 90 fls. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.
- [5] BRÍGIDA, A. I. S. et al. Effect of chemical treatments on properties of green coconut fibers. *Carbohydr Polym* 79:832-8, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.10.005>
- [6] FARUK, O.; BLEDZKI, A. K.; FINK, H-P.; SAIN, M. Progress report on natural fiber reinforced composites. *Macromol. Mater. Eng.* 299:9-26, 2014. DOI: <https://dx.doi.org/10.1002/mame.201300008>
- [7] MEDEIROS, M. B.; MOSER, P.; CHACEL, F. C. Manejo sustentável e ecologia de piaçava na Bahia. Brasília: EMBRAPA, 2024. 41 p.
- [8] CECEN, V. et al. FTIR and SEM analysis of polyester- and epoxy-based composites manufactured by VARTM process. *J. App. Poly. Sci.* 108:2163-70, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1002/app.27857>
- [9] DANĚK, V. Physico-chemical analysis of molten electrolytics. Países Baixos: Elsevier, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52116-3.X5000-4>